

COMUNICAÇÃO GERAL | ARTIGO COMPLETO
EIXO TEMÁTICO: 1 DOCUMENTAÇÃO DO MODERNO

ARQUITETURA MODERNA EM SÃO LUÍS A RELEVANTE MATERIALIDADE DA OBRA DE BRAGA DINIZ.

MODERN ARCHITECTURE IN SÃO LUÍS: THE RELEVANT MATERIALITY FROM THE WORK OF BRAGA DINIZ

ARQUITECTURA MODERNA EN SÃO LUÍS: LA MATERIALIDAD RELEVANTE DE LA OBRA DE BRAGA DINIZ

SILVA, HILQUIAS DE CASTRO FEITOSA DA SILVA

Graduado em Arquitetura e Urbanismo, UEMA, hilquias-10@hotmail.com

NETO, HERMES DA FONSECA

Orientador, Professor Doutor, CCT/UEMA, hermesfonsecaneto@gmail.com

PFLUEGER, GRETE SOARES

Orientadora, Professora Doutora, CCT/UEMA. gretepfl@gmail.com

RESUMO

O Movimento Moderno, dentro do contexto de seu início e apogeu em solo europeu, instituiu mudanças revolucionárias em todas as áreas do conhecimento, cultura, dinâmicas sociais e, conseqüentemente, da construção civil, com novas práticas, uso de materiais, formas e técnicas. Baseado nestes princípios advindos após a Segunda Revolução Industrial, que diversos países da Europa iniciaram modificações urbanas, de modo que nomes como Le Corbusier, Mies van der Rohe e Frank Lloyd Wright transformaram o modo de fazer arquitetura mundialmente, se expandido e chegando em solo brasileiro anos à frente. É no contexto do Nordeste brasileiro, na cidade de São Luís, capital do Estado do Maranhão, que Carlos Alberto Braga Diniz, nascido em 30/09/1932 e falecido em 08/05/2005, dá início a sua produção na arquitetura modernista local a partir da década de 1960, com o desenvolvimento de projetos arquitetônicos das mais diversas tipologias: comercial, residencial, institucional e de mobiliários. Este trabalho teve por objetivo a documentação das obras de Braga Diniz na cidade de São Luís, buscando espacializar a implantação delas, o contexto em que se inserem, sua importância para a instauração do Movimento Moderno na capital, bem como a compreensão da metodologia de projeto do Arquiteto, através de levantamentos fotográficos e cadastrais, culminando na produção de um catálogo digital, com a finalidade de externalizar a contribuição de tais obras para o contexto da cidade e o pioneirismo de Braga Diniz no moderno ludovicense.

PALAVRAS-CHAVE: Arquitetura Moderna; São Luís, Braga Diniz.

ABSTRACT

The Modern Movement, inside of its beginning and heyday in Europe, instituted revolutionary changes in every area of knowledge, culture, social dynamics, and consequently, in civil construction, with new practices, materials use, shapes and techniques. Inspired in those principles that came after the Second Industrial Revolution, that many countries in Europe started urban modifications, in a way that names like Le Corbusier, Mies van der Rohe, Frank Lloyd Wright transform the way of making architecture worldwide, expanding it till it arrive in Brazilian soil years later. It's in the context of the Brazilian Northeast, in city of São Luís, capital of the State of Maranhão, that Carlos Alberto Braga Diniz, born in 30/09/1932 and passed in 08/05/2005, starts his production in the local modern architecture since the decade of 1960, with the development of projects of the most different typologies: commercial, residential, institutional and furniture. This work had as goal to document the production of Braga Diniz in the city of São Luís, searching to spatialize the implantation of those buildings, the context they are inserted, the importance they have to the instauration of the Modern Movement in the capital, as well as the comprehension of the Architect project methodology, by means of photographs data, converging to the production of a digital catalog, with the purpose to publicize the contribution of those works to the context of the city and pioneering position Braga Diniz had in the modern architecture of São Luís.

KEYWORDS: Modern Architecture, São Luís, Braga Diniz.

RESUMEN

El Movimiento Moderno, en el contexto de su inicio y apogeo en suelo europeo, instituyó cambios revolucionarios en todas las áreas del conocimiento, la cultura, las dinámicas sociales y, consecuentemente, en la construcción civil, con nuevas prácticas, uso de materiales, formas y técnicas. Basados en estos principios surgidos después de la Segunda Revolución Industrial, varios países europeos iniciaron modificaciones urbanas, de modo que figuras como Le Corbusier, Mies van der Rohe y Frank Lloyd Wright transformaron el modo de hacer arquitectura a nivel mundial, expandiéndose y llegando a Brasil años después. Es en el contexto del Nordeste brasileño, en la ciudad de São Luís, capital del Estado de Maranhão, donde Carlos Alberto Braga Diniz, nacido el 30/09/1932 y fallecido el 08/05/2005, comienza su producción en la arquitectura modernista local a partir de la década de 1960, desarrollando proyectos arquitectónicos de diversas tipologías: comercial, residencial, institucional y de mobiliario. Este trabajo tuvo como objetivo la documentación de las obras de Braga Diniz en la ciudad de São Luís, buscando espacializar su implementación, el contexto en que se insertan, su importancia para la instauración del Movimiento Moderno en la capital, así como la comprensión de la metodología de proyecto del Arquitecto, a través de levantamientos fotográficos y catastrales, culminando en la producción de un catálogo digital, con la finalidad de externalizar la contribución de dichas obras al contexto de la ciudad y el pionerismo de Braga Diniz en el modernismo ludovicense.

PALABRAS CLAVES: Arquitectura moderna, São Luís, Braga Diniz.

INTRODUÇÃO

Compreende-se como Arquitetura Moderna todo o arcabouço de transformações, tendências e inovações técnicas provenientes da Segunda Revolução Industrial, nascida em solo europeu pelo fim do século XVIII e início do século XIX. A partir do início do movimento moderno que foi possível observar o desenvolvimento de novas práticas culturais, sociais, econômicas e, conseqüentemente, no modo de fazer arquitetura, que se ramificaram e se difundiram por diversos países do mundo.

Daí então inicia o processo de desenvolvimento das práticas da arquitetura moderna, como cita Leonardo Benévolo (1966, p.13):

A arquitetura moderna nasce das modificações técnicas, sociais e culturais relacionadas com a Revolução Industrial; portanto, se se pretende falar dos componentes singulares, que depois irão confluír em uma síntese unitária, pode-se dizer que a arquitetura moderna começa logo que se delineiam as conseqüências para a edificação e urbanização da revolução industrial, isto é, entre fins do século XVIII e princípio do século XIX.

Do século XX em diante se inicia o processo de difusão do Movimento Moderno no Brasil, de maneiras características nas diversas regiões do país, em momentos um pouco distintos, com ênfases diferentes em cada contexto específico. Alguns autores vão denotar o início do modernismo no Brasil, como movimento, a partir da década de 1920 com a Semana de Arte Moderna, já o modernismo na arquitetura em si, a partir da década de 1930, com a visita ao Brasil de alguns arquitetos modernistas famosos, como Frank Lloyd Wright em 1933 e Le Corbusier em 1936, nas capitais de Rio de Janeiro e São Paulo.

No entanto, é importante ressaltar que, apesar do comum protagonismo e certo pioneirismo atrelado às capitais do Centro e Sul do país quando se trata do início do modernismo no país, já se observava inovações e modificações urbanas modernistas na morfologia urbana de capitais do Norte e Nordeste brasileiro, como Recife, capital do estado de Pernambuco, e São Luís, capital do estado do Maranhão, ainda que não existisse uma identidade visual arquitetônica bem definida nestas cidades.

Na cidade de São Luís, estudos apontam que, já no início do século XX, se iniciava o denominado "Urbanismo Moderno", trazendo modificações ao traçado da cidade, bem como melhorias nos sistemas públicos de iluminação, energia e saneamento básico. Neste período, de maneira mais marcante, se destacam as obras de aberturas de grandes avenidas na cidade.

No entanto, costuma-se destacar pelos autores, que as influências e tendências modernistas, nos exemplares arquitetônicos propriamente ditos, se iniciaram de maneira tardia, a partir da década de 1930, atrelada a construção de prédios públicos institucionais, como apontam Farias, Moniz e Pflueger (2016):

A arquitetura moderna se consolidou no centro histórico de São Luís a partir de 1930 com chegada das novas sedes das instituições federais como INSS, Correios e Sulacap [...] transformando a linguagem do centro histórico com suas formas geométricas onde predominava a arquitetura colonial portuguesa.

Carlos Alberto Braga Diniz (30/09/1932 – 08/05/2005), ludovicense formado em Belas Artes no Rio de Janeiro, foi um dos arquitetos responsável por esse processo de transformação modernista da paisagem da cidade de São Luís através de sua pioneira e relevante obra,

expressa através do desenvolvimento de projetos arquitetônicos residenciais, institucionais, comerciais e de mobiliário, tanto na capital maranhense, quanto em outras cidades do interior.

As obras de Braga Diniz (como era mais conhecido), tal qual a de arquitetos ludovicenses como Cleon Furtado, Graci Perez, entre outros, se tornaram parte constituinte do contexto urbano da cidade de São Luís a partir da década de 1960 em diante, momento em que as tendências modernistas se inseriram na capital de maneira mais contundente.

Todavia, apesar das obras modernistas produzidas neste período estarem intimamente ligadas ao cotidiano da cidade de São Luís, desenvolveu-se o costume de ter o olhar mais atencioso, de preservação, conhecimento e proteção apenas daquilo que é referente ao período colonial, que logicamente representa diretamente a história da cidade, apesar de não mais representar o centro da cidade propriamente dito. É necessário então, remontar também ao período do moderno, período histórico tão forte na história do Brasil e do mundo, desde seu caráter social até às suas influências na arquitetura. De modo que até a atualidade não foram desenvolvidas nenhum tipo de medida protetiva ou diretrizes básicas de conservação para o patrimônio cultural e arquitetônico moderno na cidade de São Luís, desta forma, a realização de um apanhado histórico e levantamento, ainda que de uma parte desta história é essencialmente necessário para o início da reflexão a respeito da necessidade de reconhecer tais obras como patrimônio e dignas de proteção.

Desta forma, esta pesquisa teve por objetivo o levantamento e documentação das obras do arquiteto, já finado, Carlos Alberto Braga Diniz, na cidade de São Luís, de modo a compreender mais a fundo sua metodologia projetual, suas características de projeto evidentes nas suas obras, as possíveis escolas e exemplares arquitetônicos modernistas brasileiros que inspiraram Braga Diniz, bem como a maneira como o mesmo adaptou tais referências ao contexto da arquitetura ludovicense, no contexto do Nordeste brasileiro, com suas particularidades e especificidades.

METODOLOGIA

Para alcançar tal objetivo, primeiramente, foi necessário recuar para o embasamento bibliográfico histórico do movimento moderno, buscando compreender o contexto do movimento em si, bem como o desenvolvimento das características do modernismo com as suas ramificações ao longo do mundo. Neste momento, Benévolo (1966), Segawa (1999), Bruand (1991) e Bittar (2016) nos auxiliam a compreender onde e como nasce o modernismo europeu, tal qual a maneira como o mesmo se insere no contexto do desenvolvimento urbano e arquitetônico do Brasil no geral, como a maneira que o movimento se adapta ao contexto brasileiro de clima tropical entre outras características.

Em sequência, autores como Pflueger e Nascimento (2017), os planos de desenvolvimento urbano de São Luís, assim como outras obras contidas em periódicos da revista DOCOMOMO, contribuem no entendimento da chegada do movimento ao Nordeste brasileiro, o desenvolvimento do urbanismo modernos nas capitais nordestinas, assim como os primeiros nomes a se materializarem na produção modernista arquitetônica no Nordeste, mais especificamente na cidade de São Luís.

Por último, através dos levantamentos fotográfico, cadastral, em órgãos públicos como o CREA-MA, croquis e estudos esquemáticos das obras de Braga Diniz, infelizmente não tendo sido possível ter acesso aos arquivos originais da produção do arquiteto. Foi realizada uma

análise das características da produção arquitetônica do mesmo, no objetivo de tentar compreender a maneira de pensar do arquiteto, sua metodologia projetual, suas possíveis influências nacionais e mundiais na arquitetura moderna. Culminando na produção de um catálogo digital com o acervo levantado até o momento da obra da Braga Diniz, identificando geograficamente as mesmas, caracterizando suas tipologias, detalhes arquitetônicos e inserção no contexto da cidade de São Luís.

Figura 01 – Registro das buscas feitas no arquivo físico do CREA-MA

Fonte: Arquivo pessoal Hermes Fonseca, 2021.

OBJETIVOS

Objetivo Geral

Documentar, analisar e compreender metodologia projetual do arquiteto Carlos Alberto Braga Diniz, contextualizando a arquitetura moderna na cidade de São Luís - MA.

Objetivos Específicos

- Compreender e Contextualizar a arquitetura moderna no Nordeste brasileiro, mais especificamente na cidade de São Luís;
- Levantar a biografia do arquiteto e o contexto de sua formação e produção;
- Identificar as metodologias construtivas e tectônicas, e mapear os exemplares da arquitetura de Carlos Alberto Braga Diniz em São Luís dentro contexto urbano em que se inseriram;

d) Produzir um catálogo digital com as diversas obras e tipologias arquitetônicas de Braga Diniz.

RESULTADO E DISCUSSÕES

A MODERNIZAÇÃO DA ARQUITETURA NO BRASIL

O período que compreende a segunda metade do século XVIII e início do século XIX, foi marcado na história mundial em diversos âmbitos e aspectos, principalmente no que tange ao continente europeu, bem como seus países e cidades de grande influência a nível global. Este foi um período muito marcado pela eclosão de conflitos e guerras de enormes proporções, surgem novas ideologias políticas que formariam novas cosmovisões políticas fortíssimas, como o socialismo e o liberalismo, conseqüentemente, foi uma época destacada pela tentativa das grandes potências mundiais de alcançarem maior influência e expansão de seus territórios ao longo do globo, isto por parte de países como Alemanha e Inglaterra.

Concomitantemente a estes acontecimentos mundiais, este recorte da história mundial foi intensamente marcado por uma série de transformações em diversos âmbitos, níveis e camadas da sociedade, isto devido aos avanços tecnológicos que surgiram na época, que por sua vez ocasionaram transformações sociais e econômicas de imensa repercussão no contexto mundial, ao período demarcado por estas transformações atribuiu-se o nome de Segunda Revolução Industrial.

Estas inovações e transformações tecnológicas chegariam no campo da construção civil, é neste contexto então, que nasce a arquitetura moderna, com seu apogeu justamente na Segunda Revolução Industrial, impreterivelmente em solo europeu, como bem destaca Benévolo (1966, p. 13).

Na obra "História da Arquitetura Moderna", Benévolo vai trazer à tona a maneira como, as novas tecnologias da época, iniciaram o desenvolvimento de novas práticas na produção arquitetônica principalmente com a utilização de novos materiais. Uma vez que o transporte rodoviário passou a possuir um papel importantíssimo na industrialização das cidades, materiais como o ferro e o aço se popularizaram, de modo a se inserir também no contexto da construção civil, assim como a popularização do uso do concreto armado, técnica já utilizada em épocas anteriores, no entanto, passou a ser aprimorada e utilizada de maneira mais contundente apenas a partir do século XIX, como descrito por Benévolo (1966, p. 35):

Os materiais tradicionais, pedra, tijolos e telhas, madeira, são trabalhados de modo racional e são distribuídos de maneira mais liberal; a eles, juntam-se novos materiais, tais como o ferro gusa, o vidro e mais tarde o concreto; os progressos da ciência permitem que os materiais sejam empregados de maneira mais conveniente e que sua resistência seja medida; melhora-se o aparelhamento dos canteiros de obras e difunde-se o uso das máquinas de construir; os desenvolvimentos da Geometria permitem que se representem por desenhos de modo rigoroso e unívoco, todos os aspectos da construção; a instituição das escolas especializadas fornece à sociedade grande número de profissionais treinados; a imprensa e os novos métodos de reprodução gráfica permitem que todas as contribuições sejam prontamente difundidas.

Entendendo isso, Leonardo Benévolo (1966, pg. 66), suscita esta discussão a respeito de como as condições econômicas, tendências construtivas, materiais disponíveis e todo o contexto da época vão ser aspectos e requisitos que irão condicionar diretamente a forma

e a beleza da edificação moderna. Uma vez que, conseqüente ao período industrial, instaurou-se uma crise no sistema habitacional e no sistema urbanístico das cidades, a prioridade maior das edificações passou a ser, acima e antes de qualquer coisa: a utilidade.

O objetivo da Arquitetura, exorta ele, é "a utilidade pública e particular, a conservação, o bem-estar dos indivíduos, das famílias e da sociedade". Os meios que a arquitetura deve empregar são a conveniência e a economia. A conveniência impõe que o edifício seja sólido, salubre e cômodo; a economia, que seja de forma tão simples quanto possível, regular e simétrica.

Neste momento então, passa-se a compreender a arquitetura, não apenas como a aplicação de um conglomerado de técnicas apreendidas das grandes escolas, no entanto, a beleza na arquitetura é então compreendida como o resultado obtido quando o arquiteto atinge a maior excelência no quesito utilitário, de tal maneira que, a decoração verdadeira é um resultado da disposição mais econômica e conveniente dos elementos estruturais, como discorre Benévolo (1966, pg. 66). De maneira geral, o edifício e sua forma deviam ser um resultado direto da maneira mais simples, resistente e útil de se fazer arquitetura na época.

Com início na década de 1920, os estilhaços do período pós-guerra europeu e mundial chegavam ao solo brasileiro, trazendo à tona diversas discussões vanguardistas e de teor, em certo sentido, revolucionário para a população da época.

No Brasil, o evento de maior relevância, importância e notoriedade dentro desta "retomada revolucionária" vem a ser justamente a Semana de Arte Moderna, ocorrida em 1922 em São Paulo, que por sua vez abrangeu as diversas áreas das artes, como pintura, esculturas, música, e mais a frente, a arquitetura.

É importante ressaltar que, como cita William Bittar (2016, pg. 4), que o início da arquitetura moderna no Brasil vai se dar inicialmente de maneira descrita, antes mesmo de que se projetasse ou construísse algo necessariamente palpável. A partir de 1925 começam a ser produzidos alguns manifestos arquitetônicos como de Gregori Warchavchik (1896 – 1972), um arquiteto ucraniano naturalizado brasileiro, que veio a se tornar um dos pioneiros da produção da arquitetura moderna no Brasil. Sendo inevitável a presença de influências europeias no desenvolvimento duma linguagem modernista, no Brasil estas tendências vão se formular juntamente a associação direta e valorização de tradições nacionais como a indígena por exemplo, propondo aquilo que passou a ser entendido como o movimento antropofágico (1928).

MODERNISMO NO NORTE E NORDESTE BRASILEIRO

O autor Hugo Segawa (2002), na obra "Arquiteturas no Brasil", vai afirmar que a consolidação da arquitetura moderna como hegemônica no Brasil passou a ser uma realidade a partir de 1945, e que isso, de maneira quase que indiscutível, se deu na cidade do Rio de Janeiro, após as visitas e convenções de arquitetos internacionais, assim como a instituição daquilo que se entende como a primeira escola de arquitetura no Brasil, a Escola Carioca.

No entanto, apesar deste pioneirismo na arquitetura moderna no Brasil que é comumente atribuído às cidades como Rio de Janeiro e São Paulo, desenvolvia-se quase que paralelamente, ou pouco tempo depois a instituição de um modernismo no Norte e

Nordeste brasileiro, regiões esta que, não muito diferente dos dias atuais, já sofriam um afastamento das cidades das regiões Centro e Sul do país, de tal maneira que o movimento moderno, com as discussões e propostas de desenvolvimento urbano e arquitetônico, serviu como impulso para a construção de uma identidade própria para a região Norte e Nordeste brasileira.

A primeira cidade da região Nordeste que gostaríamos de destacar nesse processo de modernização é a cidade de Fortaleza, capital do estado do Ceará. De um modo quase que inevitável, o primeiro momento da arquitetura cearense vai se dar pela atuação de arquitetos cearenses formados no Rio de Janeiro e Recife, que retornaram a Fortaleza por volta de 1950, e o segundo momento, tempos depois, a atividade de arquitetos formados na própria cidade, como denota Jucá Neto (2013):

Em meados da década de 1950, jovens arquitetos cearenses, recentemente diplomados, voltam à terra natal como o compromisso de aplicar as novas práticas profissionais e os novos métodos de trabalho. Formados no Rio de Janeiro e em Recife, trazem o debate sobre a arquitetura e o urbanismo modernos praticados naqueles centros.

Um outro estado do Nordeste cuja influência no contexto nacional faz com que alguns autores, de maneira tardia, lhe atribuam o posto de pioneiro na arquitetura modernista é o estado de Pernambuco. De maneira mais enfática a partir do ano de 1951, com a produção de arquitetos como Acácio Borsoi e Delfim Fernandes influenciados pelas grandes produções nacionais, como as de Oscar Niemeyer e Lúcio Costa, como descreve Guilah Naslavsky (2003).

Esta época constitui-se também no estado do Pará uma consolidação dos profissionais da construção civil, como os arquitetos e engenheiros, como aqueles que encabeçariam este desenvolvimento e renovação do quadro da cidade. Tais profissionais foram os responsáveis pela implementação do moderno, uma vez que estes, juntamente com os debates acadêmicos, foram os capazes de interpretar as necessidades da cidade, o contexto socioeconômico, aspectos culturais, e juntamente imprimir estas características na prática construtiva, como descreve Celma Chaves (2017):

As residências do engenheiro Camilo Porto de Oliveira tornam-se modelos a serem seguidos nos círculos sociais da nova burguesia desde a construção da que é considerada a primeira com essas características, a casa Moura Ribeiro de 1949. Assim, a recepção dessas obras e de muitas outras construídas por ele, passam a alimentar o imaginário moderno.

MODERNISMO EM SÃO LUÍS

Apesar de já presentes os ares do moderno na cidade, até cerca de 1930 ainda se matinha muito na cidade as características herdadas do período colonial, relativo aos séculos XVIII e XIX, e muito disto devido ao período de crise econômica e estagnação que a cidade passava. É em 1936, no período da presidência de Getúlio Vargas, que é desenvolvido para a cidade o primeiro plano urbanístico de remodelação da cidade, realizado pelo engenheiro José Otacílio de Saboya, que se apropriando de ideais europeus, bem como de influências do Rio de Janeiro, propôs para São Luís uma remodelação da cidade colonial, modificando o tecido urbano, criando novos espaços públicos, e demolindo alguns prédios históricos, buscando a implementação de uma nova roupagem arquitetônica, todavia, a proposta não foi muito bem recebida pela população no geral, muito devido ao debate referente ao patrimônio histórico, como descrito por Pflueger e Nascimento (2017).

De maneira geral, é possível identificar o início da tendência modernista na cidade de São Luís a partir da década de 1950, com a chegada de arquitetos vindos de outras cidades do país, como Rio de Janeiro e São Paulo. É importante ressaltar que, neste primeiro momento dentro da produção arquitetônica modernista na cidade de São Luís, observa-se, em primeira instância, um caráter ainda muito atrelado aos equipamentos públicos e institucionais, de modo que os primeiros exemplares modernistas identificados na capital maranhense são construções como o Edifício João Goulart (1957), bem como outras construções sede de bancos como o Banco do Estado do Maranhão, sede do INSS, dentre outros.

A VIDA E OBRA BRAGA DINIZ

1 O Pioneirismo de Carlos Alberto Braga Diniz

Tendo a cidade de São Luís passado por um momento de grande instabilidade e estagnação econômica, é justamente o movimento moderno, por meio dos investimentos públicos em infraestrutura, implantação de edificações públicas e da expansão urbana que a cidade encontra uma forma de reaver o desenvolvimento.

Figura 02 – Arquiteto Carlos Alberto Braga Diniz

Fonte: Arquivo pessoal Hermes Fonseca

Este movimento moderno vai encontrar seu apogeu na capital maranhense justamente com a produção destes arquitetos recém-chegados, sendo alguns deles já renomados, e outros buscando ainda seu espaço. É neste quadro que a produção modernista de Braga Diniz se insere no contexto de São Luís.

Carlos Alberto Braga Diniz, ou apenas Braga Diniz, como era mais comumente conhecido, nascido em 30 de setembro de 1932 e falecido em 08 de maio de 2005, foi um dos arquitetos denominados pioneiros dentro do desenvolvimento de projetos e da instauração do modernismo de maneira concreta no cenário ludovicense, se enquadrando como um

daqueles arquitetos locais que se ausentou da cidade para estudar fora, e tempos depois retorna para começar a sua carreira solo como arquiteto.

A formação de Braga Diniz foi no Universidade Federal do Rio de Janeiro, na Escola de Belas Artes, e a partir disto, pode-se inferir os fatores que muito provavelmente podem ter vindo a servir como fonte de inspiração diretamente a aquilo que se entende como a metodologia de projeto desenvolvida por Braga Diniz em suas obras modernistas.

Todos os aprendizados assimilados por Braga Diniz em seu período de estudo na cidade do Rio de Janeiro passam a ser postos em prática na cidade de São Luís por volta das décadas de 1960 e 1970, período em que o Arquiteto retorna à capital maranhense para dar início aos seus trabalhos de desenvolvimento de projetos e execução de obras das mais diversas tipologias, sendo elas residenciais, institucionais, comerciais, mobiliários, ou quaisquer outras.

É amplamente conhecido que o movimento moderno tem como principal característica esse rompimento com as práticas, modelos e tendências dos movimentos precedentes ao mesmo, tanto dentro das formas arquitetônicas, quanto nas modificações urbanísticas, tal qual o modelo de Hausmann utilizado em Paris. No entanto, no período da industrialização, com o intuito de resolver a problemática residencial, estabeleceu-se um certo modo de produção em série de formas arquitetônicas repetitivas e genéricas. O Arquiteto Braga Diniz buscou externar em sua metodologia de projeto aquilo que o Moderno possui de melhor, presando sempre pela autenticidade projetual, como cita Hermes da Fonseca Neto (2022), presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Maranhão, e sobrinho do Arquiteto Braga Diniz, com quem trabalhou por bastante tempo:

Os que defendiam a arquitetura moderna acreditavam que isso era nostalgia demais, e, em vez disso, tentaram cooptar os potenciais da mecanização, infundindo neles um novo sentido da forma. Esse drama permaneceria durante o século vinte, período de atuação do arquiteto Braga Diniz, que foi adepto ao desenvolvimento de uma cultura genuína, face aos aspectos mais grosseiros da produção em série, o que se pode já antecipadamente afirmar pela autenticidade de suas obras, já anteriormente observadas.

Em se tratando diretamente dos projetos de Braga Diniz, é possível aferir que o autor tinha uma forte antipatia para com os modelos dos movimentos anteriores ao moderno, bem como a reprodução dos mesmos, que dentro da cidade de São Luís é possível caracterizar como aquilo que diz respeito ao período colonial, que até a inserção do modernismo ainda era aquilo que se entendia como a principal tendência arquitetônica. Para Braga Diniz, em seu momento de atuação já era mais possível compactuar com a reprodução de soluções projetuais e práticas consideradas por ele como obsoletas, era necessário, dado todo o plano nacional e internacional, produzir exemplares que revolucionassem a paisagem da época, se adequando com o modo moderno que já era tendência em outros países a bastante tempo.

2 A Obra de Braga Diniz

A consolidação da produção de Braga Diniz dentro da arquitetura modernista maranhense como um todo (uma vez que os projetos desenvolvidos pelo Arquiteto não se limitaram apenas à capital, tendo ele realizado projetos em outras cidades do estado do Maranhão), se deu a partir do desenvolvimento e construção de exemplares das mais diversas tipologias arquitetônicas, fossem eles residenciais, institucionais, comerciais, ou ainda de mobiliários para interiores.

2.1 Supermercado Lusitana

As unidades dos Supermercados Lusitana foram construídas justamente por volta das décadas de 60 e 70, período este paralelo ao desenvolvimento do Movimento Moderno em São Luís, ao ponto que uma das unidades foi designada a Braga Diniz a realização do projeto, mais especificamente a unidade do bairro do São Francisco, um dos primeiros polos de expansão e desenvolvimento modernista na capital. Apesar de não ser possível afirmar a data em que o projeto foi realizado, estima-se que tenha sido pela mesma época de desenvolvimento da rede, entre os anos 60 e 70. Inclusive, atualmente, tal ponto comercial é utilizado pela rede de Supermercados Bompreço.

Figura 03 – Supermercado Bompreço no bairro do São Francisco (antigo Supermercado Lusitana)

Fonte: Próprio Autor, 2021.

Buscando compreender os aspectos e características modernistas da edificação que remetem ao Movimento Moderno, é possível identificar elementos que de maneira clara expressam a influência do movimento no Arquiteto Braga Diniz, de modo que a obra chega até mesmo a flertar com o Movimento Brutalista, por meio da utilização dos materiais de construção e elementos construtivos e estruturais bem aparentes, de modo que a volumetria e a forma da edificação são definidas por estes elementos estruturais diretamente, desde a fachada da edificação, aonde é possível perceber o concreto aparente sem muitos tratamentos ou adornos, nem ao menos revestimentos neste caso, apenas a pintura.

Residência do Arquiteto

Dentre os projetos que costumam ter maior importância dentro de todo o acervo de obras desenvolvidas por um profissional da Arquitetura, sem sombra de dúvidas a Residência do Arquiteto é aquele que denota o maior valor, uma vez que é na residência do autor que podemos ver aquilo que o mesmo possuía como aspectos mais relevantes no desenvolvimento de um projeto, bem como onde é possível observar o valor mais intrínseco possível dentre as obras do Arquiteto, o local onde ele dispôs o caráter mais intimista possível no decorrer do projeto.

Apesar de ser possível, de maneira bem clara, observar os aspectos da arquitetura moderna de Braga Diniz no projeto de sua residência, ainda assim é evidente os traços herdados da cultura e moldes já existentes da arquitetura residencial vernacular e colonial já culturais da cidade de São Luís, tal qual a adoção de outras características necessárias dado o contexto da implantação da obra.

Aliando o conceito modernista do *brise-soleil*, com a necessidade de se projetar sombra e a disponibilidade dos materiais locais, Braga Diniz ao longo de sua carreira desenvolveu a prática de ele mesmo desenhar suas esquadrias, que em sua maioria eram de madeira e possuíam o elemento da veneziana, que se assemelha com um brise, uma vez que a disposição de peças de madeira em sequência permite a circulação da ventilação internamente na edificação, atenuando a incidência solar nos ambientes. Além disto, o Arquiteto costumava também colocar em suas esquadrias bandeiras ou janelas basculantes do modelo Maxim Ar, que da mesma forma, permitem a abertura completa da esquadria quando o usuário achar necessário.

Figura 04 – Residência de Braga Diniz, 1976

Fonte: Arquivo pessoal de Braga Diniz, 2023.

Associação de Pessoal da Caixa Econômica Federal do Maranhão – APCEF/MA (Sede)

A Associação de Pessoal da Caixa Econômica Federal do Maranhão (APCEF/MA) foi estabelecida em 22 de julho de 1958 e é filiada à Federação Nacional das Associações de Pessoal da Caixa Econômica Federal (FENAE). Trata-se de uma entidade de natureza associativa que tem como principal finalidade promover a união e incentivar atividades entre os funcionários e aposentados da Caixa Econômica Federal, bem como outros associados ao clube.

O projeto em questão foi desenvolvido pelo arquiteto Carlos Alberto Braga Diniz, não sendo possível encontrar a data exata da solicitação do projeto e construção. O prédio em São Luís possui uma área de 36.000 m², divididos em diversos usos e edificações internas.

O salão principal do APCEF/MA, apesar de não possuir o formato mais “caixote” típico do movimento moderno, apresenta outros elementos que fazem muita referência ao modo de projetar de Braga Diniz. Uma característica que denota a adequação da arquitetura moderna ao contexto é a forma da cobertura, denominada por alguns autores como “telhado mole”, que se refere justamente a um telhado aonde a inclinação muda ao longo de sua extensão, proporcionando um formato diferente, fugindo da tradicional platibanda, mais ainda assim, mantendo sua imponência e conservando a qualidade e o conforto ambiental interno da edificação.

Figura 05 – Fachada frontal do Salão Principal do APCEF/MA

Fonte: Próprio autor, 2022.

ios e detalhes arquitetônicos

Alberto Braga Diniz, dentro do contexto das suas relações, tinha por costume ser visto como alguém mais temperamental, de certa forma sisudo quando se tratava de trabalho e problemáticas referentes a questão de projetos, no entanto, através de sua atuação, é possível identificar uma enorme sensibilidade e empenho no desenvolvimento de mobiliários, pinturas, esquadrias, e soluções construtivas únicas e exclusivas, que por sua vez são responsáveis por trazer à tona todo o lado mais artístico e primoroso do Arquiteto.

Exemplares de mobiliários e produções artísticas estão espalhados ao longo de diversas obras, principalmente nas residenciais, aquelas que se acredita serem a tipologia na qual Braga Diniz dispunha a maior quantidade de sua sentimentalidade no desenvolvimento do projeto, de modo que algumas peças artísticas e detalhes arquitetônicos se tornam parte integrante das edificações, uma vez que são obras de arte em si mesmas.

Um aspecto importante de ser ressaltado é que, tal qual no desenvolvimento dos projetos de edificações, na produção dos detalhes e mobiliários, o autor sempre prezou pela utilização de materiais que estivessem maior disponibilidade na região em que ele se encontrava, sendo assim, estando de acordo com o contexto local.

Figura 06 – Estudo de mobiliários por Braga Diniz

Fonte: Arquivo pessoal de Hermes da Fonseca, 2020.

Mapeamento das obras de Braga Diniz

Compreendendo a longevidade do tempo de trabalho de Braga Diniz, é possível intuir que Braga Diniz desenvolveu uma gama vasta de projetos das mais diversas tipologias, tanto na cidade de São Luís, capital do Estado do Maranhão, quanto em outras cidades espalhadas pelo estado, no entanto, devido ao falecimento do Arquiteto e o tempo em que as obras foram desenvolvidas, ainda em papel, a identificação das obras pertencentes ao Arq. Braga Diniz se torna uma tarefa árdua, necessitando do depoimento de parentes, sócios, e da consulta em órgãos referente a construção civil na cidade de São Luís, como o CREA-MA.

Entendendo que as obras de Braga Diniz, juntamente com a de outros Arquitetos modernos, fazem parte direto do contexto diário da capital maranhense, é necessário localizá-las topograficamente, visando entender o contexto urbano em que tais obras se situam, uma vez que cada localidade possui sua especificidade e dinâmicas únicas, mas todas se relacionam diretamente com as edificações modernistas.

Figura 07 – Mapeamento das obras de Braga Diniz em São Luís

Fonte: Próprio autor, 2023

V

Catálogo Digital

orma, entendendo todo o processo histórico debatido, e visto tudo aquilo já citado neste trabalho, se faz necessário alguma forma de divulgar as obras modernistas, neste caso específico, através das obras de Braga Diniz. Uma forma adequada de tornar público as obras levantadas ao longo do processo deste trabalho, foi o desenvolvimento de um catálogo digital que apresenta de maneira mais lúdica tanto a obra de Braga Diniz, quanto a disposição de suas obras na cidade de São Luís, visando proporcionar a todos os leitores a direta inserção de tais obras do contexto diário da cidade.

Figura 08 – Capa do catálogo digital

Fonte: Próprio autor, 2023.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O desenvolvimento desta pesquisa se deu pela necessidade de se compreender como o Movimento Moderno surge e influencia as obras na cidade de São Luís, no Maranhão, e isto, de maneira mais específica, através das obras do arquiteto Alberto Braga Diniz, de modo que, por meio da análise de suas obras, o cenário de expectativas, implantações, assim como da compreensão de sua metodologia de projeto, possa inferir como se deu este processo de instauração do movimento.

Com todos os dados e discussões realizadas anteriormente, apesar de não ser possível acessar os documentos originais das produções do arquiteto, é inquestionável a importância das obras de Braga Diniz para o quadro tanto da Arquitetura Moderna na cidade de São Luís, quanto ao processo de desenvolvimento urbano da cidade em si. No entanto, a falta de um olhar mais cuidadoso para com as obras advindas deste período, contribuiu para um processo de invisibilização tanto do movimento quanto das obras produzidas nesse período.

REFERÊNCIAS

BENÉVOLO, Leonardo. História da Arquitetura Moderna. Ed. Perspectiva. São Paulo, 1991.

BRUAND, Yves. Arquitetura Contemporânea no Brasil. Ed. Perspectiva, São Paulo, 1991.

CHAVES, Celma. Cultura arquitetônica em Belém: Modernidades entre 1940 e 1960. In: Docomomo, Modernidade no Norte Nordeste Brasileiro: o diálogo entre arquitetura e lugar / organização, Alcília Afonso. Teresina: EDUFPI, 2017; Editora Gráfica Verde.

CHIQUITELLI, Marcelo. O Urbanismo Moderno interrompido: Análise da proposta executada de Lúcio Costa para o novo polo urbano em São Luís – MA, anos 1950. In: Docomomo, Modernidade no Norte Nordeste Brasileiro: o diálogo entre arquitetura e lugar / organização, Alcília Afonso. Teresina: EDUFPI, 2017; Editora Gráfica Verde.

Docomomo. Conexões modernas no Brasil: documentar, conservar, conectar. Alcília Afonso de Albuquerque e Melo, Celma de Nazaré Chaves de Souza Pont Vidal organizadoras. Campina Grande: EDUFCG, 2022.

HOBSBAWM, Eric. A Era dos Impérios: 1875-1914. São Paulo: Paz e Terra, 2010.

HOLANDA, Armando de. Roteiro para construir no Nordeste: arquitetura como lugar nos trópicos ensolarados. Recife, Universidade Federal de Pernambuco, Mestrado em Desenvolvimento Urbano, 1976.

JUCÁ NETO, Clóvis, et al. A Universidade e a cidade – Por uma história da Arquitetura Moderna da Universidade Federal do Ceará. Universidade Federal de Fortaleza, Fortaleza, 2013.

MARQUES, Célia Regina Mesquita. O Caminho Grande (São Luís-MA): Uma reflexão sobre a trajetória socioespacial. Programa de Pós Graduação em Urbanismo, UFRJ, Rio de Janeiro, 2016.

MESQUITA, Ruy Ribeiro. Plano de Expansão da Cidade de São Luís. São Luís: [s.n.]. 1950.

NASCIMENTO, Flavia Brito do. Arquitetos Modernistas. In: REZENDE, Maria Beatriz; COSTA, Bettina; TEIXEIRA, Luciano; THOMPSON, Analucia (Orgs.). Dicionário IPHAN de Patrimônio Cultural. 1. ed. Rio de Janeiro, Brasília: IPHAN/DAF/Copedoc, 2015. (verbete). ISBN 978-85-7334-279-6

NASLAVSKY, Guilah. Arquitetura Moderna em Pernambuco entre 1945- 1970: Uma proposta com identidade regional? In: 5º Seminário Docomomo Brasil, São Carlos, 2003.

OLIVEIRA, Reinilda. Supermercados Lusitana. Patrimônios maranhão, São Luís, 27 de maio de 2018. Disponível em:
<<http://www.patrimoniosmaranhao.net/2018/01/27/supermercadoslusitana/>>. Acesso em 27 Jun 2023.

PFLUEGER, Grete S.; MONIZ, Manoel; FARIAS, Luísa Pflueger de. AS CASAS MODERNISTAS DE CLEON FURTADO EM SÃO LUIS. In: Docomomo Norte/Nordeste, Teresina, 10 Ago 2016.

Arquitetura Moderna em São Luís: A relevante materialidade
da obra de Braga Diniz
Hilquias de Castro Feitosa da Silva
Hermes da Fonseca Neto
Grete Soares Pflueger

X do.co.mo.mo_
CONSERVAR JÁ | DOCUMENTAR SEMPRE **n.ne**

ER, Grete S.; NASCIMENTO, Lúcia. A memória da arquitetura moderna na cidade
Luís no Maranhão (Brasil) no período de 1930 a 1960. In: Docomomo, Modernidade
e Nordeste Brasileiro: o diálogo entre arquitetura, tectônica e lugar / organização,
fonso. Teresina: EDUFPI, 2017; Editora Gráfica Cidade Verde.

A, Hugo. Arquiteturas no Brasil: 1900-1990. São Paulo: EDUSP, 1999;

ilquias de Castro Feitosa da.; FONSECA NETO, Hermes da. ARQUITETURA MODERNA
ULO XX, EM SÃO LUÍS: IDENTIFICAÇÃO; MAPEAMENTO E ANÁLISE TIPOLOGICA DOS
DOS COMERCIAIS, REALIZADOS PELO ARQUITETO CARLOS

D BRAGA DINIZ. In: Arquitetura e urbanismo: construção e modelagem do ambiente
nizador Pedro Henrique Máximo Pereira. – Ponta Grossa - PR: Atena, p. 1-11, 2023.

Simon. Vinte edifícios que todo arquiteto deve compreender. 1ª edição. 1ª ed.:
artins Fontes, 2013.